

TALABALIK DAVRIGA XOS STRESSOGEN VAZIYATLAR PSIXOLOGIK TADQIQOT PREDMETI SIFATIDA STRESSOGENIC SITUATIONS SPECIFIC TO THE STUDENT PERIOD AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Rasulov Isomiddin Ravshanjon o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura bosqichi talabasi

E- mail: Uzbekistan.andijon1998@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada oliy o'quv yurti talabalarida ta'lim olish jarayonida yuzaga keladigan turli xildagi stress vaziyatlar va unga nisbatan reaksiyalarning psixologik mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, stressogen vaziyatlarni bartaraf etishda shaxsda mavjud bo'lgan imkoniyat xususiyatlarining ahamiyati psixologik jihatdan ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: stress, stressogen vaziyat, ta'lim jarayoni, stress xususiyatlari, frustrasiya, psixologik zo'riqish, stressga bardoshlilik, imunitet.

Аннотация: В статье описаны психологические механизмы возникновения различных стрессовых ситуаций и реакций на них, возникающих в процессе обучения у студентов вузов. Также показано психологическое значение особенностей способности личности преодолевать стрессовые ситуации.

Ключевые слова: стресс, стрессогенная ситуация, учебный процесс, особенности стресса, фрустрация, психологическое напряжение, стрессоустойчивость, иммунитет.

Abstract: The article describes the psychological mechanisms of various stress situations and reactions to them that occur in the course of education among university students. Also, the psychological significance of the characteristics of the individual's ability to overcome stressful situations has been shown.

Key words: stress, stressogenic situation, educational process, stress features, frustration, psychological strain, stress tolerance, immunity.

Kirish. O'zbekiston mamlakati inson resurslariga boy mamlakat bo'lishiga qaramay, sifatli, bugungi kun talabiga javob beradigan, kelajakdagi muammolarini xal etishga tayyor, innovatsiyalarni yaratishga qodir yoshlarni jamiyatga yetishtirish dolzarb masalalardan biridir. Mehnat bozorida raqobat kuchayib borayotgan, texnologik taraqqiyot shiddat bilan amalga oshayotgan vaqtda esa ushbu muammoning murakkabligi yanada ortib bormoqda va yuqori malakali kadrlar

tayyorlash masalasiga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Chunki zamonaviy mutaxassis, xayotning murakkab chaqiriqlariga qaramay, nafaqat o'zgrayotgan jamiyatga kirib borishi, balki muvaffaqiyatli, samarali bo'lishi lozim. Ertangi kun uchun yetuk kadrlarlarni tayyorlash masalasini hal etishda bugungi kun talaba yoshlarining nafaqat jismoniy, balki ma'naviy va ruhiy barkamolligini ta'minlash ham muhim vazifalardan biridir. Buning uchun ularning ruhiyatida sodir bo'layotgan turli xil holatlar va o'zgarishlarni ilmiy tadqiq etish muhimdir.

Inson faoliyatida hissiy-emotsional holatlar har doim yuz berib turadi. Ayniqsa, kasbiy malakalarni egallayotgan talabalar faoliyati o'zining mazmun-ma'nosi bilan hissiy holatlarga to'la bo'ladi. Ular o'z hayot faoliyatlarida, o'qish va bilim olish davomida ko'plab hissiy holatlarni boshdan kechiradilar. Bilamizki, o'smirlik talabalik davri turli yoshlarni o'z ichiga oladi bu davrda ko'plab psixologik xususiyatlarni kuzatishimiz mumkin aynan ota-onasidan uzoqda, moliyaviy tanglikda hamda og'ir aqliy yuklama ostida o'qiyotgan talabalarda o'z tengdoshlari bilan munosabatlarda ham salbiy muammolar kelib chiqishi mumkin bundan tashqari bu davrda oilaviy munosabatlar ham stressga moyillik darajasi yuqorilashib ketishiga sabab bo'lishi mumkin oddiygina talabani uyiga bolgan sog'inchi, ustozlaridan dakki eshitishi o'qishidagi qiyinchiliklar hattoki oz tengdoshlari bilan munosabatining uzoqligi talabani stressga tushishiga sabab bo'lishi mumkun aynan oilaviy mehrdan yiroqda bolgan qiz bola talabalarda muhabbatga bo'lgan hissiyotlari shaklanadigan bir davr bo'lib o'zi hohlagan munosabatga javob ola olmasligi ham stress tushkun kayfiyat bazida depressiya holatlarini keltirib chiqarish mumkun aynan talabalik davridagi qizlarda semizlikdan aziyat chekkan vaqtlarda va kuchli dieta vaqtida ham stresss alomatlari kelib chiqishi mumkin.

Stress sog'liqqa jiddiy zarar etkazadi, odam tez-tez shamollashga moyil bo'ladi, surunkali kasalliklar kuchayadi. Stressga uzoq vaqt ta'sir qilish, depressiv kasalliklarning boshlanishiga yordam beradi. Stress bizni har xil yo'llar bilan ta'sir qiladi, ularning barchasi salbiy. (Aslida, hayajonli hayotning stressi, aslida yaxshi motivator bo'lib xizmat qilishi mumkin va qiziqarli narsalarni ushlab turishi mumkin.) Stress darajasi juda kuchliroq bo'lganda, ko'plab odamlarning stressli alomatlari bor. Misol uchun, bosh og'riqlar, asabiylashish va "lo'nda fikrlash" sizning juda ko'p stresslar ostida bo'lgan belgilar bo'lishi mumkin. Stress ostida bo'lgan har bir kishi bu o'ziga xos belgilarni boshdan kechirmasa ham, ko'pchilik irodasi bo'ladi. Stress inson organizmining haddan tashqari zoriqish, salbiy emotsiyalar yoki oddiygina zerikishga bolgan javob reaksiyasidir. Stress chogida inson organizmi yechim izlashga undaydigan adrenal gormoni ishlab chiqaradi. Kichik miqdordagi

stress hamma uchun kerak, chunki bu kishini fikrlashga, muammodan chiqish yolini topishga undaydi, stresssiz hayot zerikarli bolar edi. Boshqa tomondan, agar stress juda kop bolsa, tana zaiflashadi, kuchsizlanadi va muammolarni hal qilish qobiliyatini yoqotadi.

R. Lazarus o'zining stressni yengish kognitiv-fenomenologik nazariyasida stressni noqulaylik deb belgilaydi. Ushbu diskomfort muhit talabini individual idrok etish va o'sha talablar bilan o'zaro xarakat qilish uchun yetarli va erishish mumkin bo'lgan resurslar o'rtasidagi muvozanat yo'qolganda vujudga keladi. Bunda inson vaziyatni stresslimi yoki yo'qmi o'zi baholaydi. Shuning uchun R. Lazarus va S. Folkmanlar koping deganda o'ziga xos tashqi yoki ichki sinovlarni o'tishga majburlaydigan yoki shaxsning imkoniyatlaridan ortiq deb baholanadigan talablarni boshqarish maqsadida individning doim o'zgarib turadigan kognitiv va hulq-atvor xarakterlarini nazarda tutishgan[1]. Talaba deganda moddiy va ma'naviy ishlab chiqarishda ijtimoiy hayotga va mutaxassislikka oid rollarni muayyan qoida va maxsus dastur asosida bajarishga tayyorlanayotgan inson yoki shaxsni tushunamiz. Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, u 17 - 22 (25) yoshlarni o'z ichiga oladi. Talabalik yillari inson hayotining eng muhim, mustaqil davri bo'lib, bu davrda ular o'zining ijtimoiy xulq-atvorini belgilashda muhim o'rin tutadigan faoliyat bilan shug'ullanadilar. Bizga ma'lumki, talabaning o'quv faoliyati jarayonida, ayniqsa, sessiya paytida - o'z maqsadiga erishish uchun barcha kuch va motivlari bir maqsadga yo'naltiriladigan zo'riqtiruvchi vaziyatlarda ulardagi hissiyot va kechinmalarning aniq namoyon bo'lishi muhim rol o'ynaydi. Ma'lum bir hissiyot va kechinmalarni boshdan kechirish esa talaba shaxsining shakllanishiga, uning qarashlari va borliqqa munosabatining o'zgarishiga ham olib keladi.

Talabalarga ta'lim berish bu ularni bilimlar, ko'nikmalar va malakalar bilan qurollantirish maqsadida ular faoliyati va psixikasiga ta'sir qilishdir. Ta'lim jarayonida uning mohiyati asosida talabalar psixikasining turli tomonlari shakllanadi. Ta'lim bo'lg'usi mutaxassis shaxsining shakllanishida, ilmiy dunyoqarashining takomillashuvida, aqliy va boshqa xislatlarining rivojlanishida bevosita ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Talabaning o'qish faoliyati bilan o'qitish texnologiyasi o'rtasidagi balansning buzilishi holati talabalarda o'quv stresslarini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, ularning individual jihatlarini hisobga olmasdan o'qitish natijasida o'quv materiallarining o'zlashtirilmasligi, o'zlashtirishning past darajasi, o'qishdagi turli xil muvaffaqiyatsizliklar va "chalkashliklar" talabalarning o'ta muhim bo'lgan hayotiy ehtiyojlarini qondirishi yo'lida har xil to'siqlarni keltirib

chiqaradi. Bunday vaziyatda talabaning muvaffaqiyatga bo'lgan intilishi muvaffaqiyatsizlikka aylanishi, ma'lum bir natijaga erishish (masalan, mutaxassislikni egallash)ga intilishi boshqa bir yutuq bilan, ijtimoiy ehtiyojlar (mutaxassislik fanini o'zlashtirish)ning qondirilish zaruriyati ularni qondirish yo'lidagi to'siqlar bilan almashinib turishi mumkin. Bularning barchasi nafaqat kognitiv jihatdan, balki ijtimoiy jihatdan ham talabada o'quv stresslarini keltirib chiqaruvchi omil sifatida yuzaga chiqishi mumkin.

N.I.Naenko o'zining talabalik davri stresslariga bag'ishlangan qaydlarida talabaning faoliyati emotsional stressdan, ya'ni qiyin vaziyatlarda yuzaga keladigan zo'riqishlardan holi emasligini, bu holat ularning o'quv faoliyatida javobgarlikning ortishi, aqliy va irodaviy zo'r berish, qattiq charchoqni yengishga harakat qilishda kuchlarning o'ta ko'p sarflanishi bilan bog'liq holda yuzaga kelishini alohida qayd etib o'tadi[2]. Nizo, ziddiyat, qarama-qarshilik tabiat va jamiyatda, shaxs ruhiyatida va shaxslararo munosabatda har doim mavjud. Faqat u har xil sabablarga ko'ra ko'rinmasdan yotishi mumkin. Mutafakkirlar «Taraqqiyot-aslida nizodan kelib chiqqan» degan fikrlarni ham bildirib o'tadilar. Balki, shundaydir. Biz har doim, har bir faoliyatimizda turli xildagi nizolarni, ziddiyatlarni, qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish bilan o'z maqsadimizga erishamiz. Ularni qanchalik oson hal qilsak, ishimiz, shunchalik unumli bo'lganidan, natijasi yaxshi ekanligidan mamnun bo'lamiz. Faoliyatimiz, ishimizning unumdorligi vujudga kelgan qarama-qarshilik, ziddiyat, nizoni qanchalik tez va qulay yo'llar bilan hal qilganligimizga bog'liq bo'ladi[3]. Hayot nizolarga to'la. Insonning jamiyatdagi yashash tarzini turli ziddiyatlarsiz tasavur etib bo'lmaydi. Turli nizo va ziddiyatlar bilan umr davomida, har qanday yoshda, har joyda, har qanday vaziyatda to'qnash kelish mumkin. Nizolar uyda, maktabda, ko'chada, o'quvchilar orasida, ota-onalar va farzandlar, xodim va uning rahbariyati orasida, jamoa a'zolari o'rtasida sodir bo'lishi mumkin. Nizolar, odatda, ko'p vaqt odamlar birga bo'ladigan hollarda, ya'ni ular uzoq muddat bir-birlari bilan psixologik va ruhiy muloqotda bo'ladigan holarda, Inson shaxsining shakllanishi butun hayoti davomida ro'y beradi, lekin aynan oliy o'quv yurtida mutaxassis xislatlarining asosi qo'yiladi. Shaxs xislatlarini shakllantirishda, tarbiya tamoyillari va metodlari qo'llaniladi.

Talabalarda o'qiv yili yakunida ayniqsa imtihon paytida frustratsiya holatining yuzaga kelishi ham stresslarni chaqiradi. Frustratsiya "frustration" so'zidan olingan bo'lib, rejani barbod bo'lish, fikrni, g'oyani yo'qotish degan

ma'nolarni anglatadi ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragandagi jaroxatlantiruvchi xolatni bildiradi. Imtihondagi muvaffaqiyatsizliklar ko'pincha hissiy emotsional

sohada va hulq-atvorda nomoyon bo'ladi. Masalan talaba imtixonda yetarlicha natijani qo'lga kiritma olmasa, atrofdagilarga nisbatan serjahl, aybni birovdan ahtaradigan bo'lib qoladi.

A.A.Abdurazzoqov va E.Nazirovlarning o'tkazgan tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, birinchi va ikkinchi kurslarda auditoriyada beriladigan vazifalarga qiziqish kuchli bo'ladi. Yuqori kurslarda esa, auditoriyadan tashqari vazifalarga va mutaxassislikka bog'liq fanlarni chuqur o'rganishga qiziqish kuchayadi.[4] Shuning uchun talabalarning o'quv faoliyatini rejalashtirishda ularning bu xususiyatlarini e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

Tahlil. Stressli vaziyatlarda talabalar qo'rquv, tashvish, tirnash xususiyati kabi kuchli his-tuyg'ularni boshdan kechirishlari mumkin. Tuyg'ularni nazorat ostida ushlab turish qobiliyati aqlsiz yoki impulsiv harakatlardan qochishga, fikrlashni aniq saqlashga va qasddan qaror qabul qilishga yordam beradi. Yana bir muhim jihat - diqqatni jamlash va boshqarish qobiliyati. Stress talabaning o'quv vazifalariga diqqatni jamlash qobiliyatini susaytirishi mumkin, bu esa ishlashning pasayishiga va o'quv yutuqlariga olib kelishi mumkin. Diqqatni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish talabaga vazifalarni samarali almashtirishga, stress ostida maqsadli va samarali ishlashga imkon beradi[5]. Talabada stressga barqarorlik qanchalik past bo'lsa, unda istalgan favqulodda holatlar bilan bog'liq ravishda stressga tushish ham ortib boradi. Stress holatida shaxsning ruhiyatiga bog'liq holda uning xatti-harakatlari ham o'ziga xos tarzda o'zgaradi, unda qo'zg'alishning umumiy reaksiyasi paydo bo'ladi, natijada uning harakatlari tartibsiz ravishda amalga oshishi kuzatiladi. Talabalarda stressga barqarorlikning psixologik jihatlarini o'rganish masalasi qanchalik dolzarb ekanligini anglash uchun stressning shaxsga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini tahlil qilish yetarlidir. Stress holatiga tushgan organizmda funksional o'zgarishlar yuzaga keladi, buning natijasida turli xil kasalliklarning kelib chiqish ehtimoli ortadi. Stress holati turli xil psixosomatik va hatto nasliy kasalliklarning namoyon bo'lishiga sabab bo'layotganligi so'nggi yillardagi ma'lumotlarda juda ko'p bor qayd etilmoqda. Stressga tushganda shaxs reaksiyalarida o'ziga xos tormozlanish vujudga keladiki, natijada shaxsda faoliyatsizlik holati ustunlik qila boshlaydi. Bu o'z navbatida shaxs bajarayotgan faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni o'quv faoliyati jarayonida berilgan vazifani talaba tomonidan bajarishda o'ziga xos qiyinchiliklar, dars vaqtda diqqatini jamlash va taqsimlashning qiyinlashuvi, berilgan materialni eslab qolish va qayta esga tushirish jarayonida xotiraning susayishi kabi holatlar talaba stressga tushganda yaqqol ko'zga tashlanadi. Natijada, talabaning o'zlashtirish

darajasi pasayib ketadi. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim samaradorligiga ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagog va talaba o'rtasidagi intolerant munosabatlar oxir-oqibat ular o'rtasida nizolarga olib kelishi mumkin. Bunday nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omil sifatida eng avvalo, qadriyatlar tizimidagi konfliktlarni sanash mumkin. Chunki pedagog yoshiga va kasbiga xos holda o'ziga yarasha qadriyatlar tizimiga amal qiladi. Talabalar esa yosh xususiyati va statusiga mos holda o'zgacha qadriyatlar tizimiga amal qilishga moyil bo'ladi. Ayniqsa, talaba va pedagogning baholashga nisbatan qarashlar tizimidagi farq ular o'rtasida tolerant munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya'ni talaba bilimiga nisbatan bahoning har doim yuqori bo'lishini istasa, pedagoglar esa uning bilimini real baholashga harakat qiladi. Bu jarayonda o'ziga yuqori baho beruvchi talabalarning baholash tizimiga nisbatan noroziligi ham aynan yuqoridagi holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, talabalarning xarakter xususiyataridagi muammolari, xususan, ularning o'qituvchi bilan o'zaro munosabatlardagi sabrsizligi – intolerantligi bilan bog'liqdir.

Ayni kunda talabalarini oddiy kuzatish asosida tahlil qilinadigan bo'lsa, ular tomonidan stressogen vaziyatlarda o'zini tez yo'qotib qo'yish va bu holatdan chiqib ketish yo'llarini izlashda sustkashlikni ko'rish mumkin. Buni bir tomondan, ularning turli xil tashqi ta'sirlar natijasida yengil-yelpi yashashga o'rganib qolganligi va hayotiy qiyinchiliklarga bardosh berishdagi irodasizligi bilan bog'lash mumkin bo'lsa, ikkinchi tomondan ularda bu boradagi psixologik bilim, ko'nikma va malakalarining yo'qligi bilan asoslash mumkin. O'quv faoliyati jarayonida paydo bo'lgan stressli vaziyatlarni noto'g'ri idrok qilish va ularni "yengib bo'lmas" deb tushunish, talabaning nafaqat ruhiy holatiga, balki uning o'quv faoliyatiga, eng asosiysi, fiziologik salomatligiga ham salbiy ta'sir etadi. Bugungi kunda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash muhimligi hisobga olinsa, bu muammoning dolzarbligi yana bir bor namoyon bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda, talabalarning bu boradagi psixologik savodxonligini oshirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Xulosa. Stress holatida talabaning o'zini o'zi boshqarishini o'rganish muhim vazifadir, chunki bu uning psixologik barqarorligi darajasini va qiyin vaziyatlarda o'zini samarali boshqarish qobiliyatini aniqlashga yordam beradi. O'z-o'zini nazorat qilishni o'rganishning turli usullari va yondashuvlari talabalarga ushbu mahoratni rivojlantirishga yordam beradi va o'quv va hayotiy qiyinchiliklarni engish qobiliyatini oshiradi. Stressli vaziyatlarda talabalarning o'zini o'zi boshqarishini kuchaytirish ularning psixologik farovonligi va universitet hayotiga muvaffaqiyatli moslashishida muhim rol o'ynaydi. Universitetdagi stress turli xil omillarga bog'liq bo'lishi mumkin,

masalan, imtihonlarni topshirish muddati, katta o'qish yuki, ijtimoiy aloqalar va kelajakdagi noaniqlik. Shu sababli, o'zini boshqarish va stressli vaziyatlarga etarlicha javob berish qobiliyati talaba uchun juda muhimdir. Qolaversa, talabalar ongida o'qish jarayoni davomida vujudga kelayotgan ijtimoiy va shaxsiy muammolarga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'la olish ko'nikma va malakalarini, ya'ni tolerant munosabatni shakllantirish lozim. Bu hatto ularda stressga barqarorlikni oshirish uchun ham eng yaxshi omillaridan biri bo'la oladi[6].

X.A. Ruxiyeva tomonidan olib borilgan "Talabalarning o'quv faoliyatida o'zini o'zi boshqarishning psixologik xususiyatlari" mavzusidagi dissertatsion ishida o'zini o'zi boshqarish masalasining mohiyat mazmuni va unga bog'liq turli jabhalariga doir fikr-mulohazalar ilgari surilgan. Unda o'zini o'zi boshqarish muammosi bevosita o'quv jarayoni bilan bog'liq ravishda tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'quv faoliyatida o'zini o'zi boshqarish talabaning shaxsiy faoliyatini idora qilishga kafolat beradi. O'qish bilish jarayoni sifatida motivatsion mo'ljal, irodaviy boshqaruv va baholash kabi komponentlardan iboratdir. O'quv faoliyati usullarini o'zi boshqarish faoliyatini rejalashtirish, o'zini o'zi nazorat qilish, professional qiziqish, shaxsiy diqqat, o'zini o'zi boshqarish usullarining ko'chishini qamrab oladi[7].

Demak, respublikamiz olimlari tomonidan talabalik davrining aqliy, ma'naviy-axloqiy va kasbiy o'sishga doir muammolari bilan bog'liq jabhalar keng doirada tahlil qilingan. Lekin aynan talabalik davrida stress va stressga barqarorlikning psixologik jihatlari, uning o'z-o'ziga baho berish va frustratsion tolerantlik bilan aloqadorlikda namoyon bo'lishi hamda koping strategiya bilan bog'liqligi, ularning talaba individual sifatlariga bog'liq jihatlari, shuningdek, stress va stressga barqarorlikning ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni, qolaversa bu borada korreksion dastur imkoniyatlari masalalari maxsus ilmiy tadqiqot predmeti sifatida o'rganilmagan. Shu tufayli talabalik davrida stressga barqarorlikni oshirishning psixologik determinantlari muammosining o'rganilishi mamlakat miqyosida psixologik tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan birini rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Lazarus, R.S., Folkman, S. Stress, appraisal and coping. / R.S. Lazarus, S. Folkman. – N.Y., 1984 – 456 p.
- 2.Nayenko N.I. Psixicheskaya napryajennost. - M.: Izd-vo Mock.yH-Ta, 1976. - 112 s.

3. Анцулов А.Я. Профилактика в школьном коллективе. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С. 38.
4. М.І.Д‘yachenko, L.A.Kandibovich. Psixologiya visshey shkoli. Izd-vo BGU. Minsk. 2007.S.78
5. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company.
6. Ismoilova N.Z. Talabalarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik determenantlari // psixol.f.b.d. (PhD) avtoref., Toshkent, 2020. – В. 46.
7. Рухиева Х.А. Психологические особенности самоуправления учебной деятельностью студентов. Автореф. дис.... канд. психол. наук. - Т.: НУУз, 1993.- 22 с
8. Сирлиев Б.Н. Стресс ва агрессия. Ўқув қўлланма. - Т.: ЎзР ИИВ Академияси, 2014. - 120 б.
9. Хрульнова Г.В. Психологические особенности постстрессовых состояний у подростков. Автореф. дис.... канд. психол. наук. -Т., 2006. - 21 с.
10. www.Ziyonet.uz